

**O Exercício Lícito da Odontologia no Século XXI:
O Impacto da Integridade na Formação e os Novos Desafios da Prática Clínica**

***Lawful Dental Practice in the 21st Century:
The Impact of Integrity in Education and the New Challenges of Clinical
Practice***

***El Ejercicio Lícito de la Odontología en el Siglo XXI:
El Impacto de la Integridad en la Formación y los Nuevos Desafíos de la
Práctica Clínica***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19212009>

Submetido em: 09/03/2026

Publicado em: 24/03/2026

Leonardo Portilha

Doutorado em Ciências

(Cuidado Interdisciplinar nos diferentes Ciclos da Vida)

Universidade de São Paulo (USP)

✉ leoportilha@hotmail.com

 <https://lattes.cnpq.br/3540964414884769>

 <https://orcid.org/0000-0001-7438-5589>

Resumo: Este estudo analisa as transformações do exercício lícito da odontologia no século XXI, investigando como a integridade na formação acadêmica reverbera na segurança da prática clínica. O objetivo é discutir a convergência entre legislação, ética e competência frente a novos desafios, como a telessaúde e as práticas integrativas (PICS). Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa qualitativa de natureza teórica e caráter exploratório, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e documental em bases de dados (SciELO e Google Acadêmico) e no arcabouço normativo brasileiro. Os resultados demonstram que o exercício lícito transcende o ato operatório, exigindo probidade na navegação por inovações tecnológicas e protocolos de proteção de dados (LGPD). Observou-se que a integridade atua como o principal mecanismo de prevenção contra a judicialização, exigindo a convergência entre tecnologias duras (IA e digital) e tecnologias leves (humanização e ética). Conclui-se que a ressignificação da documentação odontológica como instrumento de transparência e acolhimento é o caminho indispensável para que o cirurgião-dentista enfrente os dilemas da modernidade com segurança jurídica e excelência assistencial, protegendo sua carreira e a saúde da sociedade.

Palavras-chave: Bioética, Odontologia Legal, Ética Odontológica, Prática Clínica Baseada em Evidências, Conduta Profissional.

Abstract: This study analyzes the transformations of the lawful practice of dentistry in the 21st century, investigating how integrity in academic training impacts the safety of clinical practice. The objective is to discuss the convergence of legislation, ethics, and competence in the face of new challenges, such as telehealth and integrative practices (PICS). Methodologically, a qualitative, theoretical, and exploratory research was conducted through a bibliographic and documentary review in scientific databases (SciELO and Google Scholar) and within the Brazilian regulatory framework. The results demonstrate that lawful practice transcends the operative act, requiring probity in navigating technological innovations and data protection protocols (LGPD). It was observed that integrity acts as the main mechanism for preventing litigation, requiring the convergence of "hard technologies" (AI and digital) and "soft technologies" (humanization and ethics). The study concludes that the redefinition of dental documentation as an instrument of transparency and care is the essential path for dental surgeons to face modern dilemmas with legal security and healthcare excellence, protecting both their careers and

society's health.

Keywords: Bioethics, Forensic Dentistry, Dental Ethics, Evidence-Based Practice, Professional Conduct.

Resumen: Este estudio analiza las transformaciones del ejercicio lícito de la odontología en el siglo XXI, investigando cómo la integridad en la formación académica repercute en la seguridad de la práctica clínica. El objetivo es discutir la convergencia entre legislación, ética y competencia frente a nuevos desafíos, como la telesalud y las prácticas integrativas (PICS). Metodológicamente, se realizó una investigación cualitativa de naturaleza teórica y carácter exploratorio, desarrollada mediante una revisión bibliográfica y documental en bases de datos (SciELO y Google Académico) y en el marco normativo brasileño. Los resultados demuestran que el ejercicio lícito trasciende el acto operatorio, exigiendo probidad en la navegación por innovaciones tecnológicas y protocolos de protección de datos (LGPD). Se observó que la integridad actúa como el principal mecanismo de prevención contra la judicialización, exigiendo la convergencia entre tecnologías duras (IA y digital) y tecnologías leves (humanización y ética). Se concluye que la resignificación de la documentación odontológica como instrumento de transparencia y acogida es el camino indispensable para que el cirujano dentista enfrente los dilemas de la modernidad con seguridad jurídica y excelencia asistencial, protegiendo su carrera y la salud de la sociedad.

Palabras clave: Bioética, Odontología Legal, Ética Odontológica, Práctica Clínica Basada en Evidencias, Conducta Profesional.

1. INTRODUÇÃO

A Odontologia brasileira, ao ingressar no primeiro quartel do século XXI, encontra-se imersa em um cenário de profundas transformações normativas e conceituais. O direito à saúde, elevado ao status de direito fundamental e dever do Estado, estabeleceu as bases para um sistema universal e integral (Brasil, 1988). Nesse contexto, a prática profissional transcende a execução de atos técnicos isolados, fundamentando-se historicamente em marcos regulatórios que estruturam a atuação clínica e institucional (Brasil, 1966, 1990a).

A evolução da profissão exige o abandono do tecnicismo purista em favor de uma integração sistêmica entre ciência e direito. A prática cotidiana é permeada por dilemas complexos que demandam uma postura bioética robusta, voltada à humanização do cuidado e à garantia da justiça social (Amorim; Souza, 2010). No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o cirurgião-dentista assume o papel de agente de cidadania, onde a ética é o balizador da integralidade (Fonseca; Mota; Gonçalves, 2011).

A consolidação desse papel social foi reafirmada com a instituição da Política Nacional de Saúde Bucal como uma política de Estado (Brasil, 2023). Esse novo cenário jurídico eleva a saúde oral a um patamar de prioridade legislativa, exigindo do profissional uma responsabilidade ampliada na gestão do cuidado e na aplicação de diretrizes públicas. A integridade na prestação do serviço torna-se, portanto, um requisito para a manutenção do acesso universal com qualidade técnica.

A aceleração tecnológica e o surgimento de novas modalidades de atendimento, como a Teleodontologia, representam a atual fronteira da profissão (CFO, 2025). O exercício lícito na

contemporaneidade exige a capacidade de navegar por inovações digitais e protocolos de proteção de dados sem comprometer a segurança jurídica. A licitude da prática está indissociavelmente ligada à observância desses novos marcos, sob pena de configurar má conduta ou responsabilidade civil (Arantes, 2025; Kadioglu, 2025).

A integridade emerge como o conceito central que sustenta a confiança na relação entre o profissional e o paciente. O exercício da odontologia não se limita ao cumprimento formal de normas, mas exige uma probidade intrínseca que garanta a proteção dos direitos fundamentais do assistido (Valenzuela, 2014). A excelência humanística e a prática baseada em evidências devem convergir para um modelo de atendimento que respeite a autonomia e a narrativa de cada indivíduo (Olave *et al.*, 2024; Loyo, 2025).

Entretanto, existe uma lacuna crítica entre o rigor do aparato legal e a realidade da formação acadêmica inicial. Falhas no desenvolvimento do juízo moral durante a graduação fragilizam a barreira contra o exercício ilícito e a má prática profissional (Garbin *et al.*, 2013; Araujo *et al.*, 2023). A integridade profissional deve ser compreendida como um pilar de sustentação cultivado desde os primeiros anos da vida acadêmica, e não meramente como um acessório ético após o registro nos conselhos de classe (Cirett, 2009).

Diante desse panorama, o presente estudo analisa os impactos da integridade na formação frente aos desafios da clínica moderna. O objetivo é discutir como a convergência entre legislação, ética e competência define o exercício lícito da odontologia no Brasil contemporâneo. A estrutura do artigo percorre a fundamentação bioética, os desafios tecnológicos e as práticas integrativas, buscando oferecer uma reflexão sobre a proteção da carreira e da saúde da sociedade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O embasamento teórico deste estudo sustenta-se na convergência entre os preceitos éticos universais e o ordenamento jurídico vigente, estabelecendo os limites e as possibilidades do exercício odontológico contemporâneo. A compreensão da prática clínica como um ato de responsabilidade social exige a análise integrada de conceitos que transitam da filosofia moral às normativas legais específicas. Assim, a fundamentação a seguir estrutura-se a partir da bioética como balizadora de condutas e da odontologia legal como o suporte técnico-jurídico indispensável para a segurança do profissional e do paciente no cenário atual.

2.1 Bioética e Dimensão Ética

A prática odontológica contemporânea exige uma fundamentação que ultrapassa a

competência técnica, ancorando-se nos princípios da bioética para mediar a relação entre o profissional, o paciente e a sociedade. A ética na pesquisa científica e na clínica deve ser compreendida como um compromisso contínuo com a dignidade humana, evitando que o progresso técnico ignore os limites morais indispensáveis (Araújo, 2003). Nesse sentido, a bioética atua como um projeto antropológico que busca resgatar a subjetividade do indivíduo no processo de cuidado, opondo-se à desumanização da saúde (Ferro; Rodríguez; Rodríguez G., 2007).

A utilização de novas tecnologias e biomateriais na clínica diária introduz tensões que exigem uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios. O equilíbrio entre a inovação e a biossegurança é fundamental para assegurar que o exercício da profissão permaneça dentro dos limites da licitude e da segurança do paciente (Bugarin Júnior; Garrafa, 2007). Essa dimensão ética é fortalecida quando o cirurgião-dentista adota uma visão personalista, reconhecendo o paciente não como um conjunto de patologias, mas como uma pessoa dotada de autonomia e valores (Abou; Spina; Tosta, 2010).

A reflexão bioética deve ser aplicada como uma ferramenta de gestão de conflitos no cotidiano da prática pública e privada. A análise do Código de Ética Odontológica brasileiro revela uma evolução necessária, mas que ainda carece de uma integração mais profunda com os referenciais da bioética social para responder aos desafios das desigualdades no acesso à saúde (Pyrrho *et al.*, 2009). Essa necessidade de diálogo é compartilhada globalmente, evidenciando que os princípios éticos devem ser a base para qualquer tomada de decisão clínica (Izzeddin-Abou; Jiménez, 2013).

Além disso, a comparação entre os marcos éticos da odontologia e da medicina demonstra que, embora existam especificidades, o compromisso com a integridade e a probidade é um denominador comum indispensável para a legitimidade profissional (Melo *et al.*, 2012). A percepção dos dentistas sobre a ética e a moral, especialmente no serviço público, indica que a formação de valores é o que permite ao profissional enfrentar as pressões do sistema sem comprometer sua conduta (Camargo; Batista; Unfer, 2019).

Por fim, a saúde é compreendida como uma manifestação da própria cultura e da ética de um povo, onde a atuação do dentista reflete o grau de compromisso de uma sociedade com o bem-estar coletivo (Suarez *et al.*, 2009). As tensões bioéticas presentes durante a formação acadêmica são fundamentais para o amadurecimento do juízo moral, preparando o futuro profissional para os dilemas complexos que caracterizam a odontologia do século XXI (Cornejo *et al.*, 2025).

2.2 Fundamentos Jurídicos e Odontologia Legal

O exercício lícito da odontologia no Brasil é balizado por um complexo sistema normativo que define os direitos e deveres na relação profissional-paciente. O Código de Defesa do Consumidor estabelece as bases da responsabilidade por vícios e defeitos na prestação de serviços, exigindo uma transparência rigorosa no fornecimento de informações (Brasil, 1990b). Complementarmente, o Código Civil Brasileiro fundamenta o dever de reparação em casos de dano, consolidando a necessidade de uma atuação pautada pela prudência e perícia (Brasil, 2002). No campo específico da cirurgia oral e maxilofacial, a responsabilidade civil do profissional é interpretada sob a ótica da culpa, reforçando a importância do estrito cumprimento dos protocolos clínicos (Becheleni; Falci; Silva, 2022).

A documentação odontológica constitui a principal prova de licitude e o instrumento de defesa mais eficaz em processos judiciais. Prontuários bem estruturados garantem a validade legal e a privacidade dos dados, sendo essenciais para a aceitação de evidências no meio jurídico (Almeida; Carvalho; Radicchi, 2017). No entanto, a análise de prontuários em cursos de graduação revela que a qualidade da documentação ainda é um desafio, o que pode comprometer a segurança jurídica dos futuros profissionais e das instituições de ensino (Costa; Flório, 2020). Essa preocupação se estende à área da ortodontia, onde a natureza prolongada do tratamento exige um rigor documental contínuo para mitigar riscos de demandas indenizatórias (Ferreira, 2023).

O aumento da judicialização no setor odontológico é evidenciado pelo crescimento de decisões jurisprudenciais relacionadas a alegados erros profissionais, especialmente em tribunais de grande porte como o de São Paulo (Penteado, 2022). Além da falha técnica, a publicidade inadequada também se configura como fonte de infrações ético-legais. A comparação entre as normas de conduta odontológica e médica mostra que o controle sobre o marketing em saúde é fundamental para evitar a mercantilização da profissão e a captação ilícita de pacientes (Magalhães *et al.*, 2018).

Para que o exercício profissional seja plenamente lícito, a integridade deve estar presente também na produção do conhecimento que fundamenta a clínica. A ética em autoria e o rigor metodológico na pesquisa odontológica garantem que as evidências aplicadas ao paciente sejam legítimas e seguras (Clark; Castro, 2003; Rode; Cavalcanti, 2003). Assim, a odontologia legal atua como o elo entre a ciência clínica e as exigências do Poder Judiciário, assegurando que o cirurgião-dentista opere dentro dos limites da conformidade legal e ética.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza teórica e caráter exploratório, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e documental. O percurso investigativo buscou sintetizar o conhecimento acumulado sobre o exercício lícito da odontologia, articulando a literatura especializada ao arcabouço normativo vigente no Brasil.

A busca dos artigos científicos foi estruturada em duas etapas distintas. Na primeira, utilizou-se o banco de dados SciELO, onde as palavras-chave "Código de Ética Odontológica", "Bioética Odontológica" e "Ética Odontológica" foram aplicadas de forma isolada para identificar a produção científica específica sobre a fundamentação moral da profissão. Na segunda etapa, realizou-se uma busca temática na plataforma Google Acadêmico, delimitando-se os últimos anos para o levantamento de publicações sob o tema "Exercício lícito e ilícito da odontologia no Brasil", visando captar discussões contemporâneas e desdobramentos jurídicos recentes.

A seleção de material incluiu artigos, livros, teses, dissertações e a análise do ordenamento jurídico nacional, contemplando a Constituição Federal, códigos infraconstitucionais, leis federais e resoluções do Conselho Federal de Odontologia. A análise da informação foi realizada de forma descritivo-analítica, organizando as fontes tematicamente para permitir a construção de uma narrativa crítica sobre a proteção da carreira odontológica e a segurança jurídica no século XXI.

4. RESULTADOS

Os achados extraídos da literatura especializada e do arcabouço normativo foram organizados em três eixos temáticos que representam os pilares e os desafios do exercício odontológico no século XXI. O primeiro eixo, Formação e Juízo Moral, analisa como a base acadêmica e o amadurecimento ético fundamentam a integridade do futuro profissional. O segundo eixo, Tecnologia, LGPD e Telessaúde, examina o impacto das inovações digitais e das exigências de proteção de dados na segurança jurídica da clínica moderna. Por fim, o terceiro eixo, Práticas Integrativas e a Ampliação do Cuidado Odontológico, discute a expansão das competências profissionais e os marcos regulatórios que dão suporte à inovação e à abordagem sistêmica do paciente.

4.1 Formação e Juízo Moral

A construção da identidade profissional e o exercício lícito da odontologia iniciam-se no ambiente acadêmico, estando profundamente alicerçados no desenvolvimento do juízo moral

durante a graduação. O ensino superior deve atuar como o espaço primordial para que o estudante compreenda a dimensão ética e a responsabilidade social de sua futura atuação (Miguel *et al.*, 2010). Entretanto, observa-se que a percepção de muitos acadêmicos sobre a ética odontológica ainda é fragmentada, ocorrendo frequentemente uma sobreposição do rigor técnico em detrimento da reflexão humanística necessária para a resolução de dilemas clínicos complexos (Gonçalves; Verdi, 2007).

O ensino da ética não deve ser compreendido como uma disciplina isolada ou estritamente teórica, mas sim como um eixo transversal que permeia todo o currículo para fomentar a sensibilidade moral do aluno (Gonçalves *et al.*, 2010). Quando a formação falha em consolidar esses valores fundamentais, o futuro profissional torna-se mais vulnerável a incorrer em práticas que beiram a ilicitude. O amadurecimento do julgamento moral ao longo da vida acadêmica é, portanto, o fator determinante para a manutenção da integridade do cirurgião-dentista diante das crescentes pressões do mercado de trabalho contemporâneo (Justen; Pires; Warmling, 2021).

A integração de modelos pedagógicos que estimulem o pensamento crítico e a odontologia baseada em evidências é essencial para preparar o egresso para as complexidades do século XXI (Landim *et al.*, 2015). A análise de infrações éticas cometidas por profissionais recém-formados demonstra que deficiências na compreensão das normas de conduta e da legislação vigente podem ser prevenidas por uma base acadêmica que priorize a probidade administrativa e clínica (Gomes; Ramos, 2015).

Nesse contexto globalizado, o fortalecimento do caráter e da integridade acadêmica atua como um mecanismo de proteção, garantindo que o profissional exerça sua liberdade clínica com responsabilidade (La Torre *et al.*, 2025). A adoção da bioética como uma ferramenta prática de tomada de decisão, integrada ao cotidiano clínico das faculdades, assegura que o futuro cirurgião-dentista esteja apto a oferecer um atendimento seguro, ético e plenamente lícito (Humeres-Flores; Medel-Castro; Montenegro, 2022).

4.2 Tecnologia, LGPD e Telessaúde

A transformação digital na odontologia redefine as fronteiras do consultório, mas exige uma adaptação rigorosa aos novos marcos legais para garantir o exercício lícito. A proteção da privacidade do paciente não é mais apenas uma obrigação ética, mas um imperativo jurídico imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece diretrizes estritas para o tratamento de informações sensíveis e a autodeterminação informativa (Brasil, 2018a). Nesse cenário, a segurança jurídica do cirurgião-dentista depende da implementação de mecanismos

que garantam a integridade e a autenticidade dos documentos digitais, utilizando assinaturas eletrônicas qualificadas conforme as normas vigentes (Brasil, 2020).

A expansão da telessaúde no Brasil, consolidada por legislações recentes, permite a assistência à distância, desde que respeitados os preceitos de autonomia do profissional e segurança do paciente (Brasil, 2022). Entretanto, a utilização de plataformas digitais sem o devido rigor técnico pode configurar exposição indevida e violação de sigilo, transformando a inovação em risco jurídico (Simplício, 2019). A integridade profissional manifesta-se, portanto, na capacidade de integrar inteligência artificial e ferramentas de diagnóstico remoto sob uma ótica humanista e bioética, evitando a despersonalização do atendimento (Pérez-Baquero; Sánchez-Alfaro; Grandas-Ramírez, 2020; Kadioglu, 2023).

O impacto das novas tecnologias também se estende à comunicação e ao marketing odontológico nas redes sociais. A exposição de casos clínicos e a interação em ambientes virtuais exigem uma conduta proba que evite a mercantilização da saúde e a captação ilícita de pacientes (Garbin *et al.*, 2018). O futuro da profissão aponta para uma "odontologia digital íntegra", na qual o uso de algoritmos e telessuporte deve ser pautado pela transparência e pela proteção contínua dos direitos do assistido, assegurando a longevidade da carreira frente às inovações de 2025 (Kil; Santos; Hasse, 2025).

4.3 Práticas Integrativas e a Ampliação do Cuidado Odontológico

A inserção da Odontologia nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) representa uma evolução significativa no escopo de atuação do cirurgião-dentista, permitindo uma abordagem muito mais abrangente e humanizada. O Ministério da Saúde, ao institucionalizar essas práticas, reconheceu o valor de terapias como a fitoterapia, ozonioterapia, hipnose, terapia floral e odontologia antroposófica como aliadas fundamentais no cuidado integral (Brasil, 2015, 2017, 2018a, 2018b, 2018c). Essa visão sistêmica foi reforçada pelas recentes atualizações na política de saúde bucal, que posicionam o dentista como um agente transdisciplinar de promoção de saúde capaz de atuar na complexidade do bem-estar do paciente (Brasil, 2023).

Para o profissional, a adoção dessas modalidades é amparada por marcos regulatórios que visam dar suporte e reconhecimento ao exercício cotidiano. O Conselho Federal de Odontologia estabeleceu orientações claras para áreas como a Acupuntura, a Homeopatia, a Odontologia do Esporte e as demais práticas integrativas, criando um ambiente de segurança para as competências que o cirurgião-dentista desenvolve ao buscar essas novas frentes (CFO, 2008, 2012, 2015a, 2015b, 2015c). O objetivo das resoluções é atuar como um guia de boas

práticas, assegurando que o profissional sintá-se respaldado tecnicamente ao oferecer abordagens que tratam não apenas a patologia bucal, mas o equilíbrio biopsicossocial do indivíduo.

A aplicação das PICS na clínica moderna é vista como um diferencial humanístico que eleva a experiência do paciente, auxiliando no controle de intercorrências e na redução do estresse associado ao tratamento (Lolli *et al.*, 2022). A integridade profissional, nesse contexto, manifesta-se no desejo de oferecer o melhor cuidado possível, integrando o conhecimento técnico convencional aos benefícios das terapias complementares (Bozal; Bárcenas, 2024; Pinto *et al.*, 2023). Assim, o cumprimento das normativas vigentes não deve ser visto como um obstáculo, mas como o alicerce que permite ao dentista inovar com tranquilidade, fortalecendo sua autoridade clínica e a confiança da sociedade na odontologia deste século.

5. DISCUSSÃO

A interpretação dos resultados demonstra que a Odontologia brasileira atravessa um período de profundas transformações, exigindo uma análise crítica que harmonize o robusto avanço normativo com a realidade cotidiana da prática clínica. A convergência entre os marcos legais e a conduta ética revela que a integridade profissional não é um conceito estático, mas um processo dinâmico de adaptação aos direitos fundamentais do paciente. Conforme defendido por Bravo e Lagos-Tissie (2017, 2018), a evolução normativa atua como o alicerce para uma prática que transcende o ato técnico, fundamentando-se em uma postura bioética que protege tanto o assistido quanto o cirurgião-dentista em um cenário de crescente complexidade jurídica.

No tocante à análise de conduta, os achados corroboram a tese de que o conhecimento técnico deve estar indissociavelmente ligado à compreensão dos preceitos éticos e legais. Os estudos de Distéfano (2011) e Gonçalves *et al.* (2025) evidenciam que falhas na percepção das diretrizes éticas podem comprometer a longevidade da carreira. A integridade profissional manifesta-se, portanto, na capacidade do cirurgião-dentista em aplicar o julgamento moral em situações cotidianas, evitando que a pressão do mercado se sobreponha à probidade exigida pelos conselhos de classe.

A documentação odontológica e o consentimento livre e esclarecido emergem como os principais instrumentos de segurança jurídica e respeito à autonomia. O confronto com a literatura de Garbin, Gonçalves e Garbin (2006) e Garbin *et al.* (2007a, 2007b) revela que o preenchimento inadequado de prontuários configura uma das principais vulnerabilidades na prática atual. Essa fragilidade é acentuada por desafios culturais inerentes ao cenário brasileiro,

onde a formalização de termos e contratos ainda pode ser interpretada com reserva ou desconfiança pelo assistido. A resistência à valorização da consulta e a suspeição diante da assinatura de documentos exigem que o cirurgião-dentista desenvolva uma comunicação empática e pedagógica. A integridade profissional, portanto, manifesta-se na capacidade de transformar o ato burocrático em um momento de transparência, desmistificando a segurança jurídica como um benefício mútuo e não como um entrave à relação de confiança. A aceitação desses documentos no meio jurídico depende de um rigor formal que garanta a validade legal, conforme reiterado por Gianni *et al.* (2021), reforçando a urgência de uma educação continuada voltada para a bioética aplicada.

As repercussões das infrações profissionais, analisadas por Pacheco, Silva Junior e Meireles (2014), indicam que a mercantilização e a publicidade inadequada são focos constantes de conflitos. A prática odontológica lícita requer que a captação de pacientes seja pautada pela honestidade, evitando a promessa de resultados garantidos em áreas de incerteza biológica, como propõem Ramírez-Osorio, Armijos-Moreta e Gavilanez-Villamarín (2022). Essa conduta proba é o que sustenta a confiança pública e previne a judicialização excessiva, permitindo que o profissional exerça sua liberdade clínica com responsabilidade social.

A integração das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) representa um avanço na humanização. A institucionalização de novas terapias exige que o profissional atue sob uma perspectiva de cuidado biopsicossocial, reconhecendo o paciente como um ser integral (Abou; Spina; Tosta, 2010). Nesse sentido, a identificação precoce do status de ansiedade do paciente surge como uma ferramenta estratégica, permitindo que o dentista utilize as PICS para garantir um atendimento mais seguro e acolhedor (Francisco *et al.*, 2019). O uso dessas ferramentas deve ser mediado por uma análise de riscos e benefícios, assegurando que o equilíbrio entre inovação e biossegurança permaneça dentro dos parâmetros de conformidade ética (Bugarin Júnior; Garrafa, 2007; Suarez *et al.*, 2009).

O impacto da tecnologia e da telessaúde impõe novos desafios ao sigilo. A utilização de plataformas digitais sem o devido rigor técnico pode transformar o avanço em um risco jurídico (Simplício, 2019). O controle sobre o marketing em saúde é essencial para preservar a natureza proibitória da profissão, especialmente em procedimentos estéticos emergentes onde a abordagem ética deve preceder a execução técnica (Garbin *et al.*, 2018; Magalhães *et al.*, 2018; Pinto *et al.*, 2023). Nesse contexto, a gestão humanizada emerge como resposta à despersonalização tecnológica, garantindo que a inteligência artificial seja uma ferramenta de diagnóstico sob uma ótica humanista (Olave *et al.*, 2024; Loyo, 2025).

Por fim, a formação do juízo moral na graduação é o pilar contra o exercício ilícito.

Divergências entre o rigor legal e a realidade acadêmica indicam que falhas na sensibilidade moral fragilizam a atuação futura (Garbin *et al.*, 2013; Araujo *et al.*, 2023). A integridade acadêmica deve ser cultivada desde o início, integrando a bioética social ao cotidiano clínico (Justen; Pires; Warmling, 2021; Humeres-Flores; Medel-Castro; Montenegro, 2022). O fortalecimento do caráter na universidade garantirá que o profissional enfrente as pressões do sistema sem comprometer sua conduta, assegurando a proteção da carreira frente às inovações futuras (Cornejo *et al.*, 2025; Kil; Santos; Hasse, 2025).

Em última análise, a segurança jurídica depende da convergência entre excelência técnica, fundamentação bioética e estrito cumprimento do ordenamento jurídico. A odontologia legal atua como o elo indispensável nesse processo, oferecendo o suporte necessário para que a prática opere dentro da conformidade (Costa; Flório, 2020; Penteado, 2022). A integridade é o conceito central que sustenta a confiança na relação entre profissional e sociedade, consolidando a odontologia como uma prática de relevância social inquestionável.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstra que a segurança jurídica e a integridade na Odontologia contemporânea não dependem apenas da excelência técnica ou do domínio das normativas legais, mas da capacidade de o profissional operar uma síntese harmônica entre diferentes dimensões do cuidado. A evolução do cenário clínico exige que o cirurgião-dentista compreenda que a conformidade ética e legal é o alicerce que permite a inovação responsável, protegendo a carreira contra a judicialização e fortalecendo a confiança da sociedade.

A inovação proposta por este trabalho reside na compreensão de que o exercício lícito da profissão no cenário atual requer a integração indissociável entre as tecnologias duras e as tecnologias leves. Enquanto as tecnologias duras, representadas pela Inteligência Artificial, pela telessaúde e pelos avanços da odontologia digital, oferecem precisão diagnóstica e eficiência, elas são insuficientes se operadas de forma isolada. A verdadeira integridade manifesta-se quando essas ferramentas são mediadas pelas tecnologias leves, como a empatia, a escuta ativa, o respeito à autonomia do paciente e o amadurecimento do juízo moral.

Conclui-se que a "blindagem" do profissional não está no distanciamento burocrático, mas na transparência da relação clínico-paciente. O prontuário e o consentimento informado, muitas vezes vistos sob a ótica da desconfiança cultural, devem ser ressignificados como instrumentos de acolhimento e clareza. Ao equilibrar o rigor dos marcos regulatórios (como a LGPD e as normas do CFO) com uma abordagem biopsicossocial e humanizada, a Odontologia reafirma seu papel como uma ciência da saúde que utiliza a tecnologia para aproximar, e não

para despersonalizar, garantindo a longevidade e a dignidade do exercício profissional frente aos desafios do futuro.

7. AGRADECIMENTOS

Registro minha gratidão aos órgãos reguladores que, através de suas diretrizes e resoluções, oferecem o suporte necessário para que o cirurgião-dentista exerça sua liberdade clínica com segurança jurídica e respeito à dignidade humana.

8. CONFLITO DE INTERESSE

O autor declara que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho. A pesquisa foi conduzida com total independência acadêmica, visando exclusivamente a contribuição para o debate ético-legal na Odontologia contemporânea.

9. REFERÊNCIAS

ABOU, Roba Izzeddin; SPINA, María; TOSTA, Egilda. Dimensión ética en la práctica odontológica: visión personalista. **Acta Bioethica**, Santiago, v. 16, n. 2, p. 207-210, nov. 2010. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2010000200014>

ALMEIDA, Salen Marchesi de; CARVALHO, Suzana Papile Maciel; RADICCHI, Ronaldo. Aspectos legais da documentação odontológica: uma revisão sobre validade legal, privacidade e aceitação no meio jurídico. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 55-64, 2017. DOI: <https://doi.org/10.21117/rbol.v4i2.96>

AMORIM, Adriana Gomes; SOUZA, Elizabethe Cristina Fagundes de. Problemas éticos vivenciados por dentistas: dialogando com a bioética para ampliar o olhar sobre o cotidiano da prática profissional. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 869-878, maio 2010.

ARANTES, Artur Cristiano. **Responsabilidade civil do cirurgião-dentista**. 3. ed. Leme: Mizuno, 2025.

ARAUJO, Igor Santos *et al.* Ensino da odontologia legal nos cursos de graduação em odontologia do estado de Santa Catarina e suas implicações. **Revista Brasileira de Odontologia Legal**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 19-29, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21117/rbol-v10n12023-483>

ARAÚJO, Laís Záu Serpa de. Aspectos éticos da pesquisa científica. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, São Paulo, v. 17, supl. 1, p. 57-63, maio 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-74912003000500009>

BECHELENI, Marco Túllio; FALCI, Saulo Gabriel Moreira; SILVA, Alexandre de Lima e. A responsabilidade civil do cirurgião oral e maxilofacial segundo o Direito Civil Brasileiro.

Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 4, p. e46011427798, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27798>

BOZAL, Carola Bettina; BÁRCENAS, Carlos Andrés. Investigación preclínica en animales: pautas actuales. **Revista de la Asociación Odontológica Argentina**, Buenos Aires, v. 112, n. 2, e1120801, mayo/ago. 2024. DOI: <https://doi.org/10.52979/raoa.1120801.1284>

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 5.081, de 24 de agosto de 1966**. Regula o Exercício da Odontologia. Brasília, DF: Presidência da República, 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5081.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. [Código de Defesa do Consumidor]. Brasília, DF: Presidência da República, 1990a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. [Lei Orgânica da Saúde (1990)]. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020**. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e em questões de saúde. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/lei/l14063.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022**. Altera a Lei nº 8.080/1990 para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2022/lei/l14510.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.572, de 8 de maio de 2023**. Altera a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), para instituir a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/l14572.htm. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Conhecendo as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: bioenergética**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2018a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/praticas_integrativas_saude_bioenergetica_1ed.pdf. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Glossário temático: práticas integrativas e complementares em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018b. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/glossario_pics.pdf. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de implantação de serviços de práticas integrativas e complementares no SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018c. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf/view. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Laboratório de Inovação em Saúde: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)**. Brasília, DF: OPAS/MS, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275727676>. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. [Anexo XXV: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC)]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html#ANEXOXXV. Acesso em: 7 mar. 2026.

BRAVO, Lidia; LAGOS-TISSIE, Denisse. Nuevo Código de Ética Profesional Odontológica en Chile: contribución para una relación médico-paciente moderna. **International Journal of Odontostomatology**, Temuco, v. 11, n. 4, p. 419-424, dez. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2017000400419>

BRAVO, Lidia; LAGOS-TISSIE, Denisse. Nuevo Código de Ética Profesional Odontológica en Chile II: relación entre colegas, asociación profesional y responsabilidad social. **International Journal of Odontostomatology**, Temuco, v. 12, n. 2, p. 194-200, jun. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2018000200194>

BUGARIN JÚNIOR, João Geraldo; GARRAFA, Volnei. Bioética e biossegurança: uso de biomateriais na prática odontológica. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 223-228, abr. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000200008>

CAMARGO, Fernanda Dalmolin de; BATISTA, Aline Krüger; UNFER, Beatriz. Ética e moral: reflexões de dentistas do serviço público. **Revista Bioética**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 297-303, abr./jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-80422019272313>

CIRETT, José Luis Ureña. De educação, ética e integridade profissional ¿Quanto las necesitamos? **Revista Odontológica Mexicana**, Ciudad de México, v. 13, n. 1, p. 6-7, mar. 2009. DOI: <https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2009.13.1.18775>

CLARK, Otávio Augusto Câmara; CASTRO, Aldemar Araujo. A pesquisa. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, São Paulo, v. 17, supl. 1, p. 67-69, maio 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-74912003000500011>

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Código de Ética Odontológica**: Resolução CFO-118/2012. Rio de Janeiro: CFO, 2012. Disponível em: https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2018/03/codigo_etica.pdf. Acesso em: 7 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-82, de 25 de setembro de 2008**. Reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião-dentista de práticas integrativas e complementares à saúde bucal. Brasília, DF: CFO, 2008. Disponível em: <https://sistemas.cfo.org.br/visualizar/atos/RESOLU%c3%87%c3%830/SEC/2008/82>. Acesso em: 7 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-160, de 2 de outubro de 2015**. Reconhece a Acupuntura, a Homeopatia e a Odontologia do Esporte como especialidades odontológicas. Brasília, DF: CFO, 2015a. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFO-160-15-novas-especialidades.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-165, de 24 de novembro de 2015**. Regulamento sobre o exercício pelo Cirurgião-Dentista da prática integrativa e complementar à saúde bucal: Odontologia Antroposófica. Brasília, DF: CFO, 2015b. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/resolucao-cfo-165-2015.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-166, de 24 de novembro de 2015**. Reconhece e regulamenta a prática da Ozonioterapia pelo cirurgião-dentista. Brasília, DF: CFO, 2015c. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/08/ANEXO-RESOLU%C3%87%C3%830-CFO-166-2015.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO-278, de 25 de novembro de 2025**. Estabelece as diretrizes para o exercício da Teleodontologia no Brasil. Brasília, DF: CFO, 2025. Disponível em: <https://sistemas.cfo.org.br/visualizar/atos/RESOLU%C3%A7%C3%A3o-CFO-278-2025>. Acesso em: 7 mar. 2026.

CORNEJO, Lila Susana *et al.* Tensión bioética en la práctica de la clínica odontológica durante la formación de grado en la Universidad Nacional de Córdoba. **Odontoestomatología**, Montevideo, v. 27, n. 45, e237, jan./jun. 2025. DOI: <https://doi.org/10.22592/ode2025n45e237>

COSTA, Sueli de Souza; FLÓRIO, Flávia Martão. Análise ético-legal de prontuários clínicos de cursos de odontologia brasileiros. **Revista Bioética**, Brasília, v. 28, n. 3, p. 486-492, jul./set. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-80422020283411>

DISTÉFANO, Sonia C. Brítez. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Código de Ética Odontológica en odontólogos de la Policía Nacional en el año 2009. **Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud**, Asunción, v. 9, n. 2, p. 30-37, dez. 2011.

FERREIRA, Francisco Thales Martins. **Responsabilidade civil do ortodontista no ordenamento jurídico brasileiro**. 2023. 24 f. Monografía (Especialização em Ortodontia) - Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), São Luís, 2023.

FERRO, María; RODRÍGUEZ, Luzcarín Molina; RODRÍGUEZ G., William A. La bioética como proyecto antropológico. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 45, n. 2, p. 1-9, jan./jun. 2007.

FONSECA, Luciara Leão Viana; MOTA, Joaquim Antônio César; GONÇALVES, Patricia Furtado. Public primary oral health care: a bioethical reflection. **Revista Odonto Ciência**, Porto Alegre, v. 26, n. 2, p. 165-171, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-65232011000200013>

FRANCISCO, Simone Scandiuizzi *et al.* Avaliação do status de ansiedade durante o atendimento odontológico. **Revista Cubana de Estomatología**, Ciudad de La Habana, v. 56, n. 1, p. 30-38, jan./mar. 2019.

GARBIN, Artênio José Isper *et al.* Análisis de los criterios establecidos por el cirujano dentista ante a la fijación de honorarios y la forma de pago. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 45, n. 3, p. 1-8, set. 2007a.

GARBIN, Cléa Adas Saliba *et al.* El consentimiento informado en la clínica odontológica. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 45, n. 1, p. 1-10, jan. 2007b.

GARBIN, Cléa Adas Saliba; GONÇALVES, Patrícia Elaine; GARBIN, Artênio José Isper. Consentimiento informado en la práctica odontológica brasileña: sus aspectos éticos y legales. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 44, n. 2, p. 240-245, ago. 2006.

GARBIN, Cléa Adas Saliba *et al.* La relación entre la qualidade de la enseñanza y la mala práctica odontológica: relato de caso clínico. **Revista Ciencias de la Salud**, Bogotá, v. 11, n. 1, p. 121-128, abr./jul. 2013.

GARBIN, Cléa Adas Saliba *et al.* Análise lexical do Código de Ética Odontológica. **Revista de Odontologia da UNESP**, Araçatuba, v. 47, n. 2, p. 79-84, mar./abr. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.11617>

GIANNÍ, Manfredi *et al.* Conocimiento sobre consentimiento informado en Odontología: una encuesta aplicada a los odontólogos de la Universidad Europea de Valencia. **Revista de Bioética y Derecho**, Barcelona, n. 52, p. 185-219, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1344/rbd2021.52.31618>

GOMES, Doris; RAMOS, Flávia Regina Souza. A subjetividade do profissional da odontologia pós-reestruturação produtiva: ética e especialização. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 451-472, maio/ago. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sip00050>

GONÇALVES, Anderson Christian Ramos *et al.* Processos éticos odontológicos no estado da Paraíba – 2012 a 2023. **Revista Bioética**, Brasília, v. 33, e3913PT, p. 1-8, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-803420253913PT>

GONÇALVES, Evelise Ribeiro; VERDI, Marta Inez Machado. Os problemas éticos no atendimento a pacientes na clínica odontológica de ensino. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 755-764, jun. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000300026>

GONÇALVES, Patricia Elaine *et al.* Actitud de los docentes de las Facultades de Odontología Brasileñas ante los aspectos bioéticos, éticos y legales del tratamiento odontológico. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 48, n. 1, p. 1-10, mar. 2010.

HUMERES-FLORES, Paulina; MEDEL-CASTRO, Giselle; MONTENEGRO, Uriel. ¿Cómo se articulan os aspectos éticos con la formación clínica de los futuros odontólogos en Chile? Una pregunta crucial. **FEM: Revista de la Fundación Educación Médica**, Barcelona, v. 25, n. 2, p. 63-71, mar./abr. 2022. DOI: <https://dx.doi.org/10.33588/fem.252.1179>

IZZEDDIN-ABOU, Roba; JIMÉNEZ, Francis. Bioética en Odontología, una visión con principios. **CES Odontología**, Medellín, v. 26, n. 1, p. 57-64, jan./jun. 2013.

JUSTEN, Michelli; PIRES, Fabiana Schneider; WARMLING, Cristine Maria. Decisão diante de conflitos bioéticos e formação em odontologia. **Revista Bioética**, Brasília, v. 29, n. 2, p. 334-343, abr./jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-80422021292471>

KADIOGLU, Funda Gülay. Dental students' empathy levels and opinions about attributes for "good dentist": a cohort study. **Acta Bioethica**, Santiago, v. 29, n. 2, p. 237-244, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4067/S1726-569X2023000200237>

KADIOGLU, Funda Gülay. Sustainable oral healthcare from ethical standpoint. **Acta Bioethica**, Santiago, v. 31, n. 1, p. 101-108, jun. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2025000100101>

KIL, Kethellen Gerkman; SANTOS, Camila Maura Morais Lima dos; HASSE, Mariana. Dentistas da atenção primária à saúde e a violência contra mulheres: percepções e práticas. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, e350203, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312025350203pt>

LANDIM, Tiago Policarpo *et al.* Competência de Juízo Moral entre Estudantes de Odontologia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 39, n. 1, p. 41-49, jan./mar. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v39n1e01612014>

LA TORRE, Ulises Massino Peñaloza de *et al.* Práticas éticas de las tesis de odontología de una Universidad Pública del sur del Perú (2016-2023). **Acta Bioethica**, Santiago, v. 31, n. 2, p. 275-280, jul. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/s1726-569x2025000200275>

LOLLI, Luiz Fernando *et al.* Professional conduct assessment in problem situations related to the ethical and legal Dentistry practices. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 3, p. e21911326384, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26384>

LOYO, Kenny. Experiencias y significados de la gestión humanizada en odontología especializada: bases para un modelo integral. **Revista Digital de Postgrado**, Caracas, v. 14, n. 3, e438, dic. 2025. DOI: <https://doi.org/10.37910/RDP.2025.14.3.e438>

MAGALHÃES, Luciana Vigorito *et al.* Dental and medical advertising: comparative analysis of the rules of professional conduct. **RGO, Revista Gaúcha de Odontologia**, Porto Alegre, v. 66,

n. 2, p. 166-171, abr./jun. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-8637201800020000103472>

MELO, Allan Ulisses Carvalho de *et al.* Análise comparativa entre os códigos de ética odontológica e médica brasileiros. **Acta Bioethica**, Santiago, v. 18, n. 2, p. 257-266, nov. 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2012000200014>

MIGUEL, Ricardo *et al.* La competencia odontológica del proceso de consentimiento informado durante la formación de grado en Uruguay. **Odontoestomatología**, Montevideo, v. 12, n. 16, p. 28-36, dez. 2010.

OLAVE, Jorge Godoy *et al.* ¿Podríamos hablar de una odontología narrativa? **Persona y Bioética**, Chia (Colômbia), v. 28, n. 2, e2814, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5294/pebi.2024.28.1.4>

PACHECO, Karina Tonini dos Santos; SILVA JUNIOR, Manoelito Ferreira; MEIRELES, Naiara Ribeiro. Ethical proceedings against dentists in Espírito Santo for infringements to the code of dental ethics. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 1-7, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-3107BOR-2014.vol28.0002>

PENTEADO, Valéria Pavão. **Levantamento e análise de decisões jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em demandas cíveis por alegado erro odontológico**. 2022. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Forenses) - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Araraquara, 2022.

PÉREZ-BAQUERO, Bibiana María; SÁNCHEZ-ALFARO, Luis Alberto; GRANDAS-RAMÍREZ, Ángela Liliana. Dentiseñas-Colombia, prototipo de una App para facilitar la comunicación Odontólogo-Persona con Discapacidad Auditiva. **CES Odontología**, Medellín, v. 33, n. 2, p. 49-65, jul./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.21615/cesodon.33.2.5>

PINTO, Paulo Henrique Viana *et al.* Ear shut e Odontologia: abordagem ética e legal. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, São Paulo, v. 38, n. 1, e0642, 2023. DOI: <http://www.dx.doi.org/10.5935/2177-1235.2023RBCP0642-EN>

PYRRHO, Monique *et al.* Análise bioética do Código de Ética Odontológica brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 5, p. 1911-1918, dez. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000500033>

RAMÍREZ-OSORIO, Paula Andrea; ARMIJOS-MORETA, Jaime Fernando; GAVILANEZ-VILLAMARÍN, Silvia Marisol. Satisfacción de pacientes desde la perspectiva de los valores ético-profesionales de la relación odontólogo-paciente. **Revista Información Científica**, Guantánamo, v. 101, n. 5, e4029, set./out. 2022.

RODE, Sigmar de Mello; CAVALCANTI, Bruno das Neves. Ética em autoria de trabalhos científicos. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, São Paulo, v. 17, supl. 1, p. 65-66, maio 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-74912003000500010>

SIMPLÍCIO, Alexandre Henrique de Melo. Social media and Dentistry: ethical and legal aspects. **Dental Press Journal of Orthodontics**, Maringá, v. 24, n. 6, p. 80-89, nov./dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-6709.24.6.080-089.sar>

SUAREZ, Auxifranty *et al.* La bioética: salud de la cultura. **Acta Odontológica Venezolana**, Caracas, v. 47, n. 3, p. 89-92, set. 2009.

VALENZUELA, María Cristina Sifuentes. Del derecho a la protección de saúde y la implicación ética del ejercicio profesional del Cirujano Dentista. **Revista Odontológica Mexicana**, Ciudad de México, v. 18, n. 4, p. 220-221, out./dez. 2014. DOI: <https://doi.org/10.22201/fo.1870199xp.2014.18.4.69676>